

ISSN: 2181-4031

DOI Journal 10.56017/2181-4031

JOFS

6-CON

ИЮНЬ, 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

Journal of Fundamental Studies

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

IMFAKTOR
PAGES

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 6-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-6

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-6

ТОШКЕНТ – 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 6 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-6>

Бош муҳаррир:

Тураев Б. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

Кенжабаев А. – иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Саттаров О. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Исҳоқов М. – тарих фанлари доктори, профессор

Абдуҳалимов Б. – тарих фанлари доктори, профессор

Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент

Мадумаров Т. – юридик фанлар доктори, профессор

Қодиров Б. – юридик фанлар доктори, доцент

Қиличев Х. – юридик фанлари бўйича фалсафа доктори

Баҳодиров Р. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Саифназаров И. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Идиоров У. – сиёсий фанлар доктори, профессор

Абдуллаев Н. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Сатторов А. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Умаров А. – социология фанлари доктори, профессор

Матибаев Т. – социология фанлари доктори, профессор

Каюмов К. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-ўй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

Юридик фанлар

МАМАТОВ Шермухаммад Илхом ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси

“Фуқаровий-ҳуқуқий фанлар кафедраси” ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8043787>

ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИНИНГ ОБЪЕКТИ СИФАТИДА ТОВАРЛАРНИНГ СИФАТИ ВА ХАВФСИЗЛИГИ: ТУШУНЧАСИ ВА БЕЛГИЛАРИ

АННОТАТСИЯ

Ушбу мақолада товарларнинг сифати ва хавфсизлигини таъминлаш муаммоси турли жиҳатларда ифодаланиши мумкин: сиёсий, техник, иқтисодий, ҳуқуқий ва бошқалар мақола мавзусининг кўп қиррали ва мураккаблиги ҳам шундан иборат. XX-XXI асрлар остонасида сифат ва хавфсизликни таъминлаш муаммоси жаҳон тараққиётининг устувор йўналишларидан бирига айланди. Сўнги ўн йилликларда кўпчилик мамлакатларда маҳсулот, товар ва хизматларнинг юқори сифати, уларнинг хавфсизлиги иқтисодиёт самарадорлигининг ҳақиқий моддий асоси, хавфсизликни мустаҳкамлаш, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш, ижтимоий муаммоларни ҳал этиш воситаси эканлигига қатъий ишонч ҳосил бўлди. Одамлар ҳаёти ва жамият тараққиётида пировард натижада муносиб шароитлар яратиш долзарб масалага айланди.

Калит сўзлар: нуқсонли товар, бутланмаган товар, истеъмолчи, истеъмолчининг ҳуқуқлари, сифат назорати, сиёсий, техник, иқтисодий, ҳуқуқий, сифат назорати органлари.

МАМАТОВ Шермухаммад Илхам оғли

Академия МВД Республики Узбекистан

Преподаватель "кафедры гражданско-правовых наук"

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРА КАК ОБЪЕКТ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ: ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ

АННОТАЦИЯ

Проблема обеспечения качества и безопасности товаров может быть выражена в разных аспектах: политическом, техническом, экономическом, правовом. В этом многогранность и сложность темы статьи. На рубеже XX-XXI веков проблема обеспечения качества и безопасности стала одним из приоритетов мирового развития. В последние десятилетия в большинстве стран созрело твердое убеждение, что высокое качество продукции, товаров и услуг, их безопасность — реальная материальная основа эффективности экономики, укрепления безопасности, защиты окружающей среды, средство для решения социальных задач развития общества и в конечном счете — создания достойных условий жизни людей.

Ключевые слова: бракованный товар, некомплектный товар, потребитель, права потребителя, контроль качества, политические, технические, экономические, правовые, органы контроля качества.

MAMATOV Shermukhammad Ilham ugli
Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan
Lecturer of the "Department of Civil Law Sciences"

QUALITY AND SAFETY OF GOODS AS AN OBJECT OF CIVIL RIGHTS: CONCEPT AND SIGNS

ANNOTATION

The problem of ensuring the quality and safety of goods can be expressed in different aspects: political, technical, economic, legal. This is the versatility and complexity of the topic of the article. At the turn of the XX-XXI centuries, the problem of ensuring quality and safety has become one of the priorities of world development. In recent decades, a firm conviction has matured in most countries that the high quality of products, goods and services, their safety is the real material basis for the efficiency of the economy, strengthening security, protecting the environment, a means for solving social problems of the development of society and, ultimately, creating decent conditions. people's lives.

Key words: defective goods, incomplete goods, consumer, consumer rights, quality control, political, technical, economic, legal, quality control bodies.

Ҳар қандай ҳуқуқий ҳодиса унинг пайдо бўлишининг тарихий сабаблари, унинг шаклланишига ижтимоий-иқтисодий, сиёсий ва маданий омиллар комбинациясининг таъсири нуқтаи назаридан кўриб чиқилиши керак. Ҳуқуқни шакллантириш жараёнларини кузатиш, турли жамиятларда ва турли даврларда ҳуқуқнинг ўзгарувчан ролини ва алоҳида институтларни белгилаш, ушбу ўзгаришларнинг динамикасини ўрганиш, тарихий ва ҳуқуқий тадқиқот услуби, шунингдек мантиқий ва тарихий бирлик усули, ёрдам [1].

Мантиқий мазмун ва тарихий шаклланиш нуқтаи назаридан ҳар қандай ҳуқуқий ҳодисани тарихий ва ҳуқуқий таҳлил қилишнинг аҳамияти шубҳасиздир: тарихий бу ҳолда юридик фактни тўғри мантиқий тушуниш учун шартдир, ҳуқуқий ҳодисанинг моҳиятини тўғри аниқлаш еса, унинг ички мантиғи сизга имкон беради. тарихий илдишларни тўғри аниқлаш учун сабаб-оқибат муносабатлари ва ривожланиш қонуниятларини аниқланг. Юқоридагилар хўжалик юритувчи субъектлар томонидан озик-овқат хавфсизлигини таъминлашни ҳуқуқий тартибга солиш генезисини ўрганиш зарурлигини тасдиқлайди.

Таъкидлаш жоизки, юридик фанда хўжалик юритувчи субъектлар томонидан озик-овқат хавфсизлигини таъминлашни ҳуқуқий тартибга солишни шакллантириш ва ривожлантиришни ўрганиш бўйича фундаментал ишлар мавжуд емас. Айни пайтда, "... тарих ҳар доим замонавий ва долзарбдир. У қанчалик узоқ вақт шуғулланмасин, у орқали у бугунги кунга, бугун еса келажакка йўл кўради" [2].

Кўпгина олимларнинг илмий изланишлари улар ўрганадиган ҳодиса ва жараёнларни даврийлаштириш билан боғлиқ. Ҳуқуқий адабиётларда даврийлаштириш" материални таҳлил қилиш ва буюртма қилишнинг жуда самарали усули "деб номланади, бу" тарихий жараённи шартли равишда маълум хронологик даврларга бўлишдан иборат бўлган илмий табиатни тизимлаштиришнинг махсус тури."Унинг ёрдами билан"ўрганилаётган ҳодисани ва унинг алоҳида қисмларини, шунингдек уларнинг муносабатларини чуқурроқ англаш мумкин". Озик-овқат маҳсулотларини ҳақли равишда фуқаролик айланмасининг биринчи объектларидан бири деб ҳисоблаш мумкин. Аждодларимизнинг бир неча авлодлари асрлар давомида озик-овқат хавфсизлигига ўз ёндашувларини ишлаб чиқмоқдалар. Ижтимоий жараёнларнинг мураккаблашиши билан маҳсулотларнинг ўзи ҳам, улар билан боғлиқ жараёнлар ҳам ҳуқуқий тартибга солиш объектига айланди, шунинг учун "ҳуқуқий тартибга солиш объекти" мезонига, шунингдек турли даврларда "сифат" ва "хавфсизлик" тоифаларининг нисбати асосида даврийлаштириш имкон беради.

Ақш кўп асрлик тажрибани умумлаштириш, ўрганилаётган соҳада қонунчиликни ривожлантириш тенденцияларини аниқлаш, бугунги кунда мавжуд муаммоларнинг сабабларини аниқлаш.

Қуйидаги тадқиқотдан кўриниб турибдики, қонун чиқарувчи ХХ асрнинг 2000-йилларига қадар озиқ-овқат маҳсулотларининг "сифат" ва "хавфсизлиги" тушунчалари, шу жумладан сифат хусусиятларидан бирида хавфсизлик ўртасида аниқ чизик чизмаган. Шу муносабат билан ретроспектив таҳлилда озиқ-овқат маҳсулотларининг сифати ва хавфсизлигига, шунингдек хўжалик юритувчи субъектларга (уни ишлаб чиқарувчилар ва сотувчилар) кўйиладиган талаблар кўриб чиқилади.

Одатда фуқаролик ҳуқуқларини амалга ошириш муддатлари қонун билан ёки бошқа меъёрий билан белгиланади. Лекин, бу ҳолат муддатларни тарафларнинг ўзлари томонидан келишув асосида белгиланишига тўсқинлик қилмайди. Фуқаролик ҳуқуқларини амалга ошириш муддатлари давомида субъектив ҳуқуқ соҳиби ҳуқуқларини унинг ўзи амалга ошириш лозим. Баъзи ҳолатларда бундай ҳуқуқ учинчи шахслар(вакил, воситачи ва шу кабилар) томонидан амалга оширилади.

Фуқаролик ҳуқуқида фуқаролик ҳуқуқларини амалга ошириш муддатларининг қуйидаги турлари мавжуд: фуқаролик ҳуқуқларини амалда бўлиш вақтини белгилайдиган муддатлар, чекловчи(преклюзив) муддатлар, эътироз (претензия) муддатлари, кафолат муддати, яроқлилиқ муддати, товарнинг хизмат қилиш муддати, товардан фойдаланиш, товарни сақлаш муддати ва бошқа муддатлар. Фуқаролик ҳуқуқида истеъмолчи ҳуқуқлари муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади. Ҳар қандай истеъмолчи учун ўзи харид қилаётган товар, ўзига кўрсатилаётган хизмат, ўз фойдасига бажарилаётган ишда камчиликлар ва нуқсонлар юзага келса уларни сотувчи, ижрочи ва пудратчи томонидан текинга бартараф этилиши, сифатлиси ва янгиси билан алмаштириб берилиши қанча вақт мобайнида амал қилишини билиши муҳимдир.

Ҳуқуқшунос олимлар И.Б.Зокиров ва А.П.Сергеевларнинг фикрича, кафолат муддатлари- узоқ муддат фойдаланишга мўлжалланган маҳсулотлар (товарлар, ишлар, хизматлар)га қонун шунингдек, стандартлар, техникавий шартлар ва шартномаларда кредиторнинг маҳсулотдаги камчиликларни бартараф этишни уларни янгиси билан алмаштириб беришни талаб қилиши мумкин бўлган муддатдир [3].

Кафолат муддатлари кўпчилик ҳолатларда товарлар, ишлар, хизматларни таклиф этишнинг ўзига хос усули ҳисобланади. Истемолчиларни жалб этишда кафолат муддатлари муҳим аҳамиятга эга бўлади. Чунки, истемолчи товар, иш ва хизматга сотувчи, ишлаб чиқарувчи, пудратчи ва ижрочи томонидан берилаётган, камчиликлар ва нуқсонлар қайси пайтга қадар юзага келса, текинга бартараф этилишига қараб бозордаги товар, иш ва хизматларни танлайди. Бунда ким узоқроқ муддатни белгиласа истеъмолчи айнан унинг товари, иши ва хизматини танлаши шубҳасиздир. Шу билан бирга кафолат муддатининг қанча вақтга белгиланганига қараб маҳсулотнинг сифати ва чидамлилигини аниқлаш мумкин.

Ғайриқонуний ҳаракат (ҳаракатсизлик) туфайли фуқаронинг шахсига ёки мол-мулкига етказилган зарар, шунингдек юридик шахсга етказилган зарар, шу жумладан бой берилган фойда зарарни етказган шахс томонидан тўлиқ ҳажмда қопланиши лозим.

Қонунда зарарни тўлаш мажбурияти зарар етказувчи бўлмаган шахсга юклатилиши мумкин.

Қонун ҳужжатларида ёки шартномада жабрланувчиларга зарарни тўлашдан ташқари товон тўлаш мажбурияти белгилаб қўйилиши мумкин.

Зарар етказган шахс, агар зарар ўз айби билан етказилмаганини исботласа, зарарни тўлашдан озод қилинади. Қонунда зарар етказган шахснинг айби бўлмаган тақдирда ҳам зарарни тўлаш назарда тутилиши мумкин.

Қонуний ҳаракатлар туфайли етказилган зарар қонунда назарда тутилган ҳолларда тўланиши лозим.

Агар зарар жабрланувчининг илтимоси ёки розилиги билан етказилган бўлса, зарар етказган шахснинг ҳаракатлари эса жамиятнинг ахлоқий тамойилларини бузмаса, зарарни тўлаш рад этилиши мумкин.

Ушбу модда нормалари зарар етказганлик учун (деликт мажбуриятлари) жавобгарликнинг умумий асосларини белгилайди. Ушбу асослар зарар етказганлик учун фуқаролик ҳуқуқий жавобгарликнинг барча турлари учун умумий бўлиб ҳисобланади. Умумий асослардан ташқари ФК ушбу боби ва бошқа фуқаролик қонун ҳужжатларида назарда тутилган махсус асослар ҳам мавжуд [4].

Одатда зарар етказиш ҳолларида зарар етказган шахс билан жабрланувчи шартномавий муносабатларда бўлмайдилар. Шартномавий мажбуриятларни бузганлик учун жавобгарлик асослари ФКнинг 333-моддасида белгилаб қўйилган. Айни вақтда ушбу қоидадан истисно ҳам мавжуд. Ушбу боб таъсир доираси муайян ҳолатларда шартномавий муносабатларга нисбатан ҳам жорий этилади.

Зарар етказганлик учун фуқаролик ҳуқуқий жавобгарликка тортиш учун бир вақтнинг ўзида қуйидаги ҳуқуқбузарлик таркиби мавжуд бўлиши шарт:

- а) зарар етказилганлиги (мавжудлиги);
- б) зарар етказувчи шахс ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги)нинг ҳуқуққа хилофлиги;
- в) етказилган зарар билан ҳуқуққа хилоф қилмиш ўртасида сабабий боғланиш;
- г) зарар етказувчи шахснинг айби ёки зарар етказувчи шахс хаттиҳаракатларини назорат қилиш мажбурияти юкланган шахснинг айби.

Деликт бўйича етказилган зарар мазмуни шартнома мажбуриятини бузганлик етказилган зарар мазмунидан кенгроқ ҳисобланади. Шарҳланаётган моддада одатда зарар деганда ҳуқуқбузарлик натижасида жабрланувчига тегишли мол-мулкни, мулкӣ ҳуқуқ ҳажмини камайишида ёки йўқотилишида намоён бўладиган моддий зарар ёки номоддий неъматни (жисмоний шахсни ҳаёти ёки соғлиғини) шикастланиши ёинки ундан маҳрум бўлиниши тушунилади. Шу сабабли зарар моддий ёхуд жисмоний характер касб этади. Моддий зарар кўрган жабрланувчи жисмоний шахс ҳам, юридик шахс ҳам бўлиши мумкин. Жисмоний зарар бўйича жабрланувчи фақат фуқаро бўлиши мумкин.

Фуқарони ҳаёти ва соғлиғига етказилган зарар, шунингдек, маънавий зарар ўзига хос хусусиятларга эга бўлишини ҳисобга олиш лозим. Айнан ушбу хусусиятларни ҳисобга олган ҳолда ушбу турдаги зарарларни қоплаш таркиби ФКнинг алоҳида параграфлари билан белгиланади.

Етказилган зарар тўлиқ ҳажмда, бой берилган фойдани ҳам қўшиб ҳисобга олган ҳолда ундирилади.

ФКнинг 14-моддасида реал зарар ва бойберилган фойда тушунчаларига изох берилган. Ҳуқуқи бузилган шахснинг бузилган ҳуқуқини, нобуд бўлган ёки шикастланган мол-мулкни тиклаш учун қилган ёки қилиши лозим бўлган ҳаракатлари ҳақиқий (реал) зарар ҳисобланади. Жабрланувчи шахс ўз ҳуқуқлари бузилганида одатдаги фуқаролик муомаласи шароитида олиши мумкин бўлган, лекин ололмай қолган даромадлари бой берилган фойда бўлиб ҳисобланади [5].

Қонун ҳужжатларида етказилган зарани тўлиқ ҳажмда қоплаш умумий қоидадан истисно назарда тутилиши мумкин. Масалан, Фуқаролик кодексининг 1004-моддасига биноан суд жабрланувчининг айби ва зарар етказган шахснинг мулкӣ ҳолатини ҳисобга олган ҳолда ундириладиган зарар ҳажмини камайтириши мумкин.

Агарда зарар ўз жавобгарлигини суғурталаган шахс томонидан етказилган бўлса, етказилган зарарни қоплаш учун суғурта суммаси етарли бўлмаган тақдирда, у суғурта суммаси билан амалдаги зарар ҳажми ўртасидаги фарқни тўлаши лозим.

Фуқаролик кодексининг 1017-моддасида Товарнинг, ишнинг, хизматнинг нуқсонлари оқибатида етказилган зарарнинг ўрнини қоплаш асослари [6].

Товарнинг (ишнинг, хизматнинг) конструктив, рецептуравий ёки бошқа нуқсонлари оқибатида, шунингдек товар (иш, хизмат) тўғрисидаги маълумот нотўғри ёки етарли эмаслиги оқибатида фуқаронинг ҳаёти, соғлиғи ёки мол-мулкига ёхуд юридик шахснинг мол-мулкига етказилган зарар сотувчи ёки тайёрловчи (ижрочи) томонидан, уларнинг айбидан ва жабрланувчи улар билан шартнома муносабатларида бўлгани ёки бўлмаганидан қатъи назар, қопланиши лозим деб кўрсатиб ўтилган.

Товар деганимиз ишлаб чиқарувчи фаолиятининг истеъмолчига шартнома бўйича сотиш учун мўлжаллаган маҳсули, шу жумладан, импорт маҳсулоти.

Ушбу моддада назарда тутилган қоидалар товарни (ишнинг бажарилиши, хизматнинг кўрсатилиши) тадбиркорлик фаолиятида фойдаланиш учун эмас, балки истеъмол мақсадлари учун сотиб олинган ҳоллардагина қўлланилади.

Ушбу моддада товарнинг, ишнинг, хизматнинг нуқсонлари оқибатида етказилган зарарнинг ўринни қоплаш асослари ва уларни қўллаш доираси белгилаб қўйилган

Фуқаронинг ҳаёти, соғлиғи ёки мол-мулкига ёхуд юридик шахснинг мол-мулкига товарнинг (ишнинг, хизматнинг):

- конструктив нуқсонлари;
- рецептуравий нуқсонлари;
- бошқа нуқсонлари;
- шунингдек товар, иш, хизмат тўғрисидаги маълумот нотўғри эканлиги;

- товар, иш, хизмат тўғрисида маълумот етарли эмаслиги оқибатида етказилган зарар товарни тайёрловчи ёки сотувчи, ишнинг ёки хизматнинг ижрочиси томонидан, уларнинг айбидан ва жабрланувчи улар билан шартномавий муносабатларида бўлгани ёки бўлмаганидан қатъий назар қопланиши лозим [7].

Товар конструкцияси энг аввало унинг шаклида, кўринишида ифодаланди. Товарнинг конструктив элементлари стандартларга ва техник шартларга мувофиқ бўлиши лозим. Кўпчилик товарлар конструкцияси унинг сифати ва тайинланиши мақсадига яроқлилигини белгилаб беради. Агар товар махсус идишда ёки ўровда сотилса, кўздан кечириш орқали унинг конструктив нуқсонларини аниқлаб бўлмайди. Ушбу нуқсонлар бўйича товарни тайёрловчи ёки сотувчи улар тўғрисида хабардор эканлигидан қатъий назар, солидар жавобгар бўладилар.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси, 1995 й., 1-сон.
2. Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси, 1995 й., 3-сон.
3. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 26.03.2021 й., 06/21/6196/0240-сон.
4. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 02.04.2021 й., 07/21/5050/0280-сон
5. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 15.04.2021 й., 07/21/5076/0347-сон.
6. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2014 йил 29 июлдаги “Оммавий тадбирларни ташкил этиш ва ўтказиш тартибини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 205-сон Қарори / Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – 2014. – 398-м.
7. Алимов Х.Р., Махмудов А.Л., Исмоилов Н.Т., Маъмурий ҳуқуқ. – Т.. Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2003. – Б. 91-117.

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 6-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-6

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-6

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz